

УДК 94(100)

*Стаховский Д.Ю.***ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕРОИЗМА КРЫМСКИХ ТАТАР НА ФРОНТАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье изучены подвиги крымских татар на фронтах Первой мировой войны. Обсуждается правильность их дальнейших действий в ходе Великой Российской революции 1917–1922 годов.

Ключевые слова: Крымские татары, Крымцы, Крымский конный полк, Галиция, доблесть.

Abstract. The article examines the exploits of the Crimean Tatars on the fronts of the First World War. The correctness of their further actions during the Great Russian Revolution of 1917–1922 is discussed.

Key words: Crimean Tatars, Crimeans, Crimean Cavalry Regiment, Galicia, valor.

2 августа 1914 года для Российской империи началась Первая Мировая война. В этот день император Николай II выступил перед толпами патриотично настроенных людей с пламенной мотивирующей речью. Народ с большим желанием встретил, как ему казалось, маленькую и победоносную войну, еще не зная, что всего через каких-то три года закончит свое существование отечество Петра Великого и Александра I, Достоевского и Толстого, Карамзина и Ломоносова, и над Россией взойдут мрачные тучи раздора и смерти, приведшие её к самому страшному, что переживала Россия с самого начала её существования.

С таким же яростным и праведным рвением встретили начало Первой Мировой и крымские татары, из которых, к началу противостояния Антанты и Тройственного союза, был собран целый полк, получивший название Крымского Конного Её Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны. В него входили крымскотатарские конные воины, которые сформировали рядовой состав полка. В это же время высшие чины полка имели разнообразнейший этнический состав: начиная с русских, заканчивая сербами и поляками [1, с. 255]. Однако этот аспект этнического спектра полка не отменяет момента великого подвига абсолютно всех этих людей.

Изначально, до начала Великой войны, Крымский конный полк формировался исключительно на средства коренного населения полуострова [5, с. 105]. От каждого уезда и деревни выделялось по одному конному воину, которого одевали, снаряжали и обеспечивали всем нужным жители этих деревень и уездов. Вводился обязательный налог, который крымские татары выплачивали раз в год, и деньги с этого налога шли на поддержание боевой готовности всадника, несущего службу Российской Империи верой и правдой. Но вскоре, с воцарением Николая II, шефом полка стала, его любимая супруга Александра Федоровна, и финансовое положение дел изменилось в более благоприятную сторону для местного населения. Царская семья

¹ Научный руководитель – А.М. Глушич, преподаватель кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

взяла лично на себя часть расходов за Крымский конный полк и всегда была щедра и рада всем служащим в нём. Что естественно, скоро, подтвердит время. Крымские татары называли Госпожу Императрицу просто, Валидэ – по аналогии с османским титулом валиде-султан, который носила мать правящего султана. Это слово арабского происхождения, собственно, и означает «мать» [2, с. 235].

Стоит отметить, что хоть крымские татары и не являются славянским народом и по факту жили в стране, где доминирующим народом был славянский, они все равно поддерживали императорскую власть и были ярыми её сторонниками вплоть до октября 1917 года. 26 октября 1917 года, на следующий день после того, как революционно настроенные матросы под предводительством Л.Д. Троцкого и В.И. Ленина совершили Октябрьский переворот, на фронт, в крымский конный полк приехал главный мулла Крыма и, растолковав положение дел крымцам (так называли себя члены полка) [1], объявил, что их ждут в Крыму для защиты своей родины от большевиков [2, с. 108].

В 1914 г. Крымский Конный Её Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк вступил в военное противостояние с армией противника практически с самого начала войны. Как отмечает в исторической памятке полка корнет Муфтий-Заде, патриотический подъем ощущался по всей стране, но особенно остро он был замечен в воинских частях [4]. «Крымцы» стремились как можно быстрее оказаться на самой передовой, ибо в тот момент доминировало настроение, что конфликт вскоре закончится, и полк, по какой-либо задержке мог попросту не успеть на войну. По сути опасения полка могли подтвердиться, потому что из-за многих задержек, включая объявленную мобилизацию, полк только к сентябрю 1914 года добрался до фронта и был направлен в состав сводной кавалерийской дивизии под командованием генерал-майора Скоропадского, базирующейся на Румынском направлении. Начальником штаба в сводной дивизии был будущий предводитель Белой армии в Крыму, ротмистр Барон Врангель [1, с. 62]. Но, в эту же осень полк перебросили на Германское направление, где он сражался до января 1915 года, после чего, вплоть до самого вывода с фронта в октябре 1917 года, полк действовал в Галиции, мужественно отражая атаки Австро-венгерской армии. После боев в Германии Сводная дивизия перестала существовать, и Крымский конный полк был переброшен в состав XXX корпуса.

Полковник Бако, последний командир полка, оставивший нам также историческую справку о полке, говорил о нескольких показательных-героических моментах на фронте, когда «крымцы» показали стойкость духа, настоящую отвагу и мужество [3]. Летом 1915 года, в ходе наступления на Австро-венгерские позиции в Галиции, половине 5-го эскадрона крымцев, под командованием корнета Сергеева, удалось развить атаку на укрепления противника. Тогда в разгар боя штабной телефонист 1-й Заамурской дивизии отправил донесение, о том, что на поле брани осталось много раненных и требуется отряды «охотников» для их спасения. Донесение попало на стол тогда еще ротмистра Бако, командовавшего собранным в резерве дивизионом крымских татар. Узнав об этом, ротмистр Бако поставил весь дивизион в строй и объявил, что требуется несколько отрядов «охотников» для спасения раненных и приказал добровольцам сделать двадцать шагов вперед. После этого заявления весь строй сделал двадцать шагов вперед и, в недоумении ротмистр Бако повторил приказ. В этот момент один из вахмистров, находившихся в строю, громко крикнул: «Все желают, Ваше Благородие!» Простояв несколько секунд в тишине, ротмистр Бако отдал честь всему дивизиону, от чистого сердца поблагодарил «крымцев» и приказал отсчитать каждого десятого и собрать несколько команд «охотников». Командиром был назначен корнет Евдокимов. Однако, волею судьбы, только отряды собрались выдвигаться, как из штаба вновь прибыл гонец с донесением, что 5-й эскадрон сумел своими силами вытащить раненных с поля боя, и никакой помощи не требуется.

Так показательно закончился эпизод, демонстрирующий храбрость и мужество всадников крымского конного полка. После этого в полку укрепилась фраза, ставшая неофициальным лозунгом: “Сам погибай, а товарища (куйдыша) выручай” [2, с. 75].

После этой значимой для полка атаки половиной 5-го эскадрона Сергеева, множество “крымцев” оказались в Собственном Её Величества лазарете в Царском селе, где одному штаб-ротмистру, по фамилии Думбадзе, удалось поговорить с самой императрицей и выпросить у неё для Крымского полка несколько пулемётов. Либо у штаб-ротмистра Думбадзе была очень сильная харизма и прекрасное красноречие, или Александра Федоровна любила “крымцев”, потому что была шефом полка, но после этого по её инициативе стали формироваться пулемётная команда в Ораниенбауме для Крымского конного полка.

Второй пример стойкости и мужества крымских всадников произошел уже не в тылу на передовой. Еще ведя сражения на Германском фронте, как вспоминал всё тот же полковник Бако, с 6-го по 8-е декабря 1914 года, в районе деревень Хмелен-Вельки и Нововесь-Вельки (современная Восточная Польша), на фронте Сольдау-Нейденбург, Крымский конный полк производил разведку местности [6]. Разведку проводил 4-й эскадрон ротмистра Ильина и 6-й, уже вышеупомянутого, ротмистра Бако. Когда эскадроны возвращались в расположение полка, эскадрон Ильина заметил, что недалеко от Крымского конного полка, совсем близко от пригорка, расположена кавалерия немецкой армии, в количестве двух эскадронов. Увидев их лично, ротмистр Ильин приказал немедленно атаковать неприятеля. Сработал элемент неожиданности, и всего лишь одному эскадрону крымских татар, с победными криками “Ура” и “Алла”, удалось отправить в бегство два вражеских. Из-за обильного снега и усталости лошадей, преследование пришлось прекратить. Когда об этой бравой атаке узнали в полку, она незамедлительно произвела огромное впечатление, однако об этом подвиге вскоре забыли. В 1934 году полковник Бако написал про этот случай: “На самом же деле конная атака 4-го эскадрона имела очень большое значение; она показала наш боевой порыв, стремление к активности и действию с оружием на коне. У противника этого боевого порыва не оказалось и это влило в нас уверенность в превосходстве нашей моральной упругости над немецкой и в возможности дерзать и в будущих столкновениях с врагом” [1, с. 65].

Таким образом, с момента присоединения Крымского полуострова к Российской империи в 1783 году и создания первых крымских формирований 1794 году, крымские татары с большой любовью и гордостью относились к новой Родине, которая в ответ приняла их с ответным пониманием и терпением.

Источники и литература

1. Кудашев Н.В., Азар В. Крымский конный ее величества государыни императрицы александры федоровны полк. 1784–1922. 1-е изд. San Francisco, CA: Русское Национальное Издательство Глобус, 1973. 255 с.

2. Крымский конный Её Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны полк. 1784–1922 / сост. В.Т. Юрицын, В.А. Эммануэль; при участии Г.А. Люстих. Сан-Франциско, 1978.

3. Крымская книга памяти Великой войны 1914–1918 годов / сост. А.И. Григоров. Т. 1. М., 2014. С. 371–453.

4. Муфтийзаде (Муфтий-Заде) И.М. Очерк столетней военной службы крымских татар с 1784 по 1904 г. (по архивным материалам). Симферополь, 1905.

5. Сакович А.В. Крымские татары на военной службе Российской империи. 1-е изд. Симферополь: Фонд «Русские витязи», 2016. 316 с.

6. Крымский конный полк // Герои войны 1914-1918 URL: <https://gwar.mil.ru/army/3107/> (дата обращения: 23.09.2023).